

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologiyistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologiyistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

Paramedik talabalar uchun ingliz tilini samarali o'rgatishda quyidagi yondashuvlar tavsiya etiladi:

2.jadval

Simulyatsiya va rolli o'yinlar:	klirik holatlarda foydalaniladigan real muloqot senariylari orqali talabalar tilni bevosita kontekstda o'zlashtiradi.
Case study (holat tahlili):	bemorning kasallik tarixi, shikoyatlari, simptomlari asosida interaktiv tahlil va muhokama.
Multimediya texnologiyalari:	tibbiy intervyular, video simulyatsiyalar, subtitrli klinik suhbatlar orqali eshitish va tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish.
Task-based learning:	bemorni qabul qilish, anketani to'ldirish, simptomlarni yozib olish, dori-darmon tavsifini berish kabi kasbiy vazifalar asosida til ko'nikmalarini shakllantirish.
Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish:	turli madaniyatga oid bemorlar bilan ishlashda kerak bo'ladigan til etiketi, sog'liqni saqlashga oid madaniy farqlarni yoritish.

Paramedicsina yo'nalishidagi ingliz tili ta'limi nafaqat til bilimi, balki kasbiy til kompetensiyasi, madaniyatlararo kommunikatsiya, muloqot etikasini tushunish kabi ko'nikmalarni shakllantirishi zarur.

Shunday ekan, paramedicsina sohasida ingliz tilini o'qitish - bu nafaqat til o'rgatish, balki tibbiy kasbiy kommunikatsiyaning asosiy vositasini shakllantirishdir. Bu esa o'z navbatida global sog'liqni saqlash tizimiga sifatli kadrlar tayyorlashda muhim bosqichdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov M.A. "Xalqaro akademik mobillik va tibbiy innovatsiyalar". Chet tillari va ixtisosliklar, 2021. №1, 27-32.
2. Altbach P.G., Reisberg L., Rumbley L.E. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. – UNESCO, 2009.
3. Azimova D.S. Oliy ta'lim tizimida Boloniya jarayoni: muammo va yechimlar. – "Ilm-fan va taraqqiyot" jurnali, 2021, №2. – B. 48-52.
4. Baker, W., & Saldanha, G. (2011). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Routledge.
5. Baydenko V.I., Kasevich M.A., Stavruk R.V. va boshq. "Akademik mobillik va kasbiy ta'limda til o'rgatish strategiyalari". Rossiya oliy ta'limi jurnali, 2019. №6, 15-21.
6. Bologna Process – European Higher Education Area. <https://www.ehea.info>

UO'K: 378.091

FASILITATSION YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARNING NUTQIY KOMETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/17841413>

Valixanova Nigora Abdukaxxorovna,
Abdug'aniyeva Madinabonu Nurillohon qizi
Turon universiteti Andijon filiali

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida fasilitatsion yondashuvning ahamiyati, xususan, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi roli yoritilgan. Ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy sohalarida yuz berayotgan o'zgarishlar ta'lim tizimida ham innovatsion yondashuvlarni joriy etishni talab qilmoqda. Fasilitatsiya – o'quvchilarni mustaqil fikrlashga,

o'z fikrini erkin ifoda etishga va ijtimoiy muloqotda faol bo'lishga rag'batlantiruvchi pedagogik texnologiya sifatida ta'riflanadi. Nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda munozara, rolli o'yinlar, refleksiya, portfolio va boshqa interaktiv metodlar samarali vosita sifatida qo'llaniladi. Shuningdek, maqolada kompetensiyaviy yondashuvning mazmuni, uning shakllanish bosqichlari va pedagogik fasilitatsiyaning o'qituvchi faoliyatidagi o'rni haqida ham batafsil fikr yuritiladi. Ta'limning bosh vazifalaridan biri – o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish orqali ularni shaxsiy va kasbiy hayotga tayyorlash ekanligi ta'kidlanadi. Fasilitatsion yondashuv bu jarayonda samaradorlikni oshiruvchi muhim vosita sifatida e'tirof etiladi.

Kalit so'zlar: *fasilitatsiya, fasilitatsion yondashuv, nutqiy kompetensiya, boshlang'ich sinf, interaktiv metodlar, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik faoliyat, nutq madaniyati, ta'limda innovatsiya, shaxsiy rivojlanish, faol o'quvchi, muloqot ko'nikmalari.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается значение фасилитационного подхода в современном образовании, особенно в контексте развития речевой компетенции у учащихся начальных классов. В условиях социальных, экономических и культурных изменений возрастает необходимость внедрения инноваций в образовательный процесс. Фасилитация определяется как педагогическая технология, способствующая развитию самостоятельного мышления, свободного выражения мнений и активному участию в коммуникации. В статье представлены эффективные методы развития речевой компетенции, такие как дискуссии, ролевые игры, рефлексия и портфолио. Также рассматриваются понятие компетентностного подхода, этапы его формирования и роль учителя как фасилитатора. Подчеркивается, что развитие устной и письменной речи является одной из ключевых задач образования, а фасилитационный подход служит важным инструментом повышения эффективности учебного процесса.*

Ключевые слова: *фасилитация, фасилитационный подход, речевая компетенция, начальная школа, интерактивные методы, компетентностный подход, педагогическая деятельность, культура речи, образовательные инновации, личностное развитие, активный ученик, коммуникативные навыки.*

Abstract. *This article discusses the importance of the facilitation approach in modern education, with a particular focus on the development of speech competence among primary school students. In the context of ongoing socio-economic and cultural changes, there is a growing need for innovation in the education system. Facilitation is defined as a pedagogical strategy that encourages students to think independently, express their thoughts freely, and engage actively in communication. Methods such as debates, role-playing, reflection, and portfolio-based assessments are presented as effective tools for enhancing speech competence. The article also discusses the concept of competence-based education, its stages of development, and the teacher's role as a facilitator. It is emphasized that the development of oral and written speech is a fundamental task of education, and the facilitation approach plays a key role in increasing its effectiveness.*

Key words: *facilitation, facilitation approach, speech competence, primary school, interactive methods, competency-based education, pedagogical activity, speech culture, educational innovation, personal development, active learner, communication skills.*

Zamonaviy sharoitda jamiyatimizda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy sohadagi o'zgarishlar ta'lim tizimiga ham yangiliklar kiritib borishni jadallashtirmoqda. Jumladan, ta'lim jarayonini tashkil etish shart-sharoitlarning shakl va mexanizmlarini o'zgartirishga ham zarurat tug'ilmoqda. Ayniqsa, mazkur holatni kasbiy ta'lim sohasida yaqqol kuzatish mumkin. Shu nuqtai nazardan fasilitatsion yondashuv masalasi pedagogika va psixologiyada tobora qiziqarli xarakter kasb etib bormoqda [1].

Fasilitatsiya – bu o'quvchiga ijobiy ta'sir ko'rsatish, sinfdan ijobiy psixologik muhit yaratish, o'quvchilarning mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yondashuvdir. Bu metod guruh va shaxs dinamikasini ham qamrab oladi. Ingliz tilidagi *facilitate* – yordam berish, yo'l-yo'riq ko'rsatish, osonlashtirish ma'nolaridan kelib chiqqan bu yondashuv o'z mohiyatiga ko'ra, shaxs yoki jamoani kerakli natijaga olib borishda ularning ichki salohiyatini ochishga xizmat

qiladigan psixologik va strategik vositalarni o'z ichiga olgan yo'naltiruvchi bo'lmagan texnologiyadir [2].

Ana shunday o'zaro hurmat va erkinlikka asoslangan o'quv muhitida o'quvchilarning nutqiy faoliyatini faollashtirish, ularning fikrini aniq, ifodali va mantiqiy bayon etish malakasini rivojlantirish imkoniyati sezilarli darajada ortadi. Nutq – bu kishi faoliyatining muhim ko'rinishi bo'lib, u til vositalari (so'z, so'z birikmasi, gap) asosida tafakkurni harakatga keltiradi. U o'zaro aloqa, fikr almashinuvi, his-hayajonni ifodalash hamda boshqalarga ta'sir ko'rsatish kabi vazifalarni bajaradi. Shunday qilib, fasilitatsion muhit – bu o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish uchun eng samarali shart-sharoitni yaratadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini loyihalashning adabiy tahlili erda yoshda ta'lim va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish sohasida qo'llaniladigan asosiy tendensiyalar, usullar va yondashuvlarni aniqlash imkonini beradi. 2018-yilda N.P.Ivanovna “Kichik maktab o'quvchisining nutq kompetensiyasini rivojlantirish: nazariya va amaliyot” haqida aytib o'tgan. Ushbu ish xususiy maktab o'quvchilarida nutq kompetensiyasini rivojlantirish muammosini har tomonlama ko'rib chiqadi. Muallif til ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslarini ko'rsatib, o'qitish bo'yicha amaliy tavsiyalar, asosiy va zamonaviy pedagogik usullarni taklif etadi.

Kompetensiya tushunchasi nisbatan yaqindan boshlab, 1960-yillarning oxiri va 1970-yillarning boshlaridan keng qo'llanila boshlandi. Mashhur psixolog A.G.Asmolov ushbu bosqichni “ochilmagan yo'l, foydali madaniyatdan qadr-qimmat madaniyatiga qadar” deb atadi [3]. Binobarin, madaniyatli inson nafaqat o'qimishli odam, balki atrofdagilarning hurmatiga va o'zini hurmat qilishga loyiqdir. Shuning uchun, boshqalar bilan o'zaro aloqani amalga oshirish, dunyo, odamlar va o'zi bilan munosabatlarni o'rnatish va o'zaro munosabatlarni amalga oshirish muammosi bizning davrimizning eng muhim vazifalaridan biridir.

Bugungi kunda pedagogika fani ta'lim jarayonining mazmuni va shakllarini yangilash bilan bog'liq bo'lgan o'tish bosqichini boshdan kechirayotganligi odatda tan olingan. Kompetensiya – ma'lum bir sohada samarali faoliyat olib borish uchun zarur bo'lgan mutaxassisning ta'limiy tayyorgarligiga qo'yilgan talabdir. U davlat ixtiyorida bo'lgan, oldindan belgilangan ijtimoiy talab bo'lib, u o'quvchi (ishchi)ning muayyan sohada samarali faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan ta'limiy (professional) tayyorgarligiga nisbatan qo'yiladi.

Kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim – o'quvchilarning egallangan bilim, ko'nikma va malakalarini o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish imkoniyatidir. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim o'quvchilarda mustaqillik, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish, tashabbuskorlik, mediaresurslar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z faoliyatida oqilona foydalana olish, ongli ravishda kasb-hunar tanlash, sog'lom raqobat hamda umummadaniy ko'nikmalarini shakllantiradi. Bundan tashqari, ta'limda har bir o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarda, shu fanning o'ziga xosligi, mazmunidan kelib chiqqan holda, sohaga tegishli xususiy kompetensiyalar ham shakllantiriladi.

Bugungi jamiyatimizda muloqot madaniyatida nutq kompetensiyasi akademik muvaffaqiyatga erishishning kalitidir. O'z fikrlarini bemalol yetkaza oladigan o'quvchilar sinf muhokamalarida qatnashish, murakkab mavzularni tushunish va turli og'zaki baholashda yuqori natijalarga erishish uchun yaxshi imkoniyatlarga egadirlar. Akademik sohalardan tashqari, nutq kompetensiyasi ijtimoiy ravonlik uchun ko'prikdir. G'oyalar va his-tuyg'ularni ifodalash qobiliyati ijobiy o'zaro munosabatlarni rivojlantiradi, tengdoshlar bilan hamkorlikni

rag'batlantiradi va maktab jamoasiga tegishlilik tuyg'usini rivojlantiradi. Nutq qobiliyatlarini rivojlantirish tanqidiy fikrlashni tarbiyalash bilan birga kechadi. G'oyalarni og'zaki ifoda etish o'quvchilarni o'z fikrlarini izchil tartibga solishga, ma'lumotlarni tahlil qilishga va mantiqiy dalillar keltirishga undaydi. Bu umrbod ta'lim olish uchun zaruriy ko'nikmalardir.

Fasilitatsion yondashuv orqali nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda quyidagi metodlardan foydalanish samaralidir [4]:

1. Munozara. Bunda O'quvchilar muammoli savollar atrofida erkin fikr yuritadilar va o'z fikrini isbotlash, e'tirozlarga munosabat bildirish ko'nikmasi shakllanadi.

2. Rolli o'yinlar. Hayotiy vaziyatlar yaratilib, o'quvchilar real nutqiy vaziyatlarga mos ravishda gapirishga o'rgatiladi.

3. Klaster, aqliy hujum, insert metodlari. O'quvchilarda tanqidiy va ijodiy fikrlash, asosli nutq qurish ko'nikmasi rivojlanadi.

4. Refleksiya. O'quvchilar o'z fikrini tahlil qiladi, o'z ustida ishlaydi.

5. Portfolio usuli. O'quvchining yozma nutqi, maqolalari, og'zaki chiqishlari to'plab boriladi va baholanadi.

Shu bilan birga o'qituvchi fasilitator-o'qituvchi sifatida quyidagi fazilatlarga ega bo'lishi kerak:

- ✓ Faollikni rag'batlantiradi, tanqid qilmaydi;
- ✓ Har bir fikrga hurmat bilan yondashadi;
- ✓ O'quvchini ilhomlantiradi va qo'llab-quvvatlaydi;
- ✓ Nutqiy xatolarni yumshoq tarzda tuzatadi;
- ✓ O'quvchilarga mustaqil fikrlash uchun imkoniyat yaratadi [5].

Nutq qobiliyati ishonchni mustahkamlash uchun katalizator bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilar o'z fikrlarini og'zaki ifoda etish imkoniyatini his qilsalar, ular dars mashg'ulotlarida faol qatnashadilar, o'z fikrlari bilan o'rtoqlashadilar va ishtiyoq bilan darsdan tashqari ishlarga qatnashadilar. Boshlang'ich sinflardan nutq kompetensiyasi o'quvchiga kelajakdagi ta'lim uchun mustahkam poydevor qo'yadi. Ta'lim simfoniyasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq qobiliyatlarini rivojlantirish asboblarni sozlashga o'xshaydi – har bir nota, har bir so'z o'sish va tushunishning uyg'un ohangiga hissa qo'shadi.

Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishi faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. O'quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish qurolidir. Biz tilini jamiyat taraqqiyoti bilan hamnafas rivojlantirib, bo'yitib kelgan ajdodlarning vorislarimiz. O'quvchilarni tilning mavjud imkoniyatlaridan nutq jarayonida maqsadga muvofiq foydalana olishga o'rgatish maktab ona tili ta'limi oldida turgan mas'uliyatli vazifalardan sanaladi.

Boshlang'ich sinflarning ona tili ta'limida o'quvchilarning nutqini o'stirish – ularda eshitish, anglash, gapirish, yozish va o'qish ko'nikmalarini shakllantirish xizmat qiladi. Bu jarayon o'qituvchi va o'quvchi hamkorligida amalga oshiriladi. Shu asosda intellektual salohiyat oshiriladi, estetik va axloqiy tarbiya yo'lga qo'yiladi. Islohotlar tufayli ona tili o'qitish metodikasi tezkor taraqqiyot yo'liga kirdi. Uzluksiz ta'lim tizimida til va nutqni farqlab o'rganish, ona tili darslarida nutqni bilim, ko'nikma va malakalar hamda ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlovchi vosita deb qarash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Nutqiy bilim, ko'nikma va malakalarni uzviylik va uzluksizlikda ona tili sathlariaro aloqadorlikda izchil rivojlantirishga e'tibor qaratildi. Boshlang'ich sinflar ona tili ta'limining bosh vazifasi turli usulda va mazmunda tashkil etiladigan mashqlar yordamida o'quvchilarning nutqi va tafakkurini rivojlantirishga qaratiladi. Ta'lim jarayonida nutq o'stirish o'qituvchi va

o'quvchining nutqiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish va o'stirishga qaratilgan hamkorlikdagi amaliy faoliyatdir. O'quvchilar nutqini o'stirish hamisha pedagogik rahbarlikni talab etadi [6].

Bugungi kunda dunyo ta'limini yangilashning asosiy yo'nalishi ta'lim jarayonida faoliyatli yondashuv orqali dunyoni, hayotni, kasbiy faoliyatni yaxlit tizimli ko'ra olish, unda tizimli faoliyat ko'rsatish, yangi-yangi muammo va topshiriqlarni hal eta olish tajribasini shakllantirishdan iboratdir. O'quvchi nutqini o'stirish deganda tilni har tomonlama (talaffuzi, lug'ati, sintaktik qurilishini, bog'lanishli nutqni) faol amaliy o'zlashtirish tushuniladi. Yuqorida olib borgan tadqiqotimiz natijasida pedagogik fasilitatsiya ta'lim oluvchilarning faoliyatini qo'llab-quvvatlash asosida ta'limning (o'qitish, tarbiya) samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Bunda pedagog tomonidan alohida muloqot usulining kasbiy-pedagogik jarayonda qo'llanilishi natijasida sifat jihatdan rivojlanishga erishiladi. Ya'ni, fasilitatsiya har qanday faoliyat, shu jumladan pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishi, shubhasiz. Fasilitatsiyaning bu ikki turi orasidagi asosiy farq shundaki, ijtimoiy sohada faoliyatni qo'llab-quvvatlashda subyektni xatti-harakatlari asos sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduraxmonova M.J. Boshlang'ich ta'limda nutqiy kompetensiyani shakllantirish metodikasi. – T.: Fan, 2020. 72-b.
2. Бахмутова М.Р. Речевая деятельность в начальной школе: методика и диагностика. – Казань: Центр инновационных технологий, 2019. – С. 73.
3. Dewey J. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938.
4. Иванова Н.П. Развитие речевой компетентности младших школьников: теория и практика. – М.: ВЛАДОС, 2018. – С. 91.
5. Nazarova G.T. Fasilitatsion yondashuv orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirish // Xalq ta'limi. – 2021. – №2. – B. 45–49.
6. Yuldasheva M.Q. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining til va nutqini o'stirish yo'llari // Ta'lim va rivojlanish. – 2022. – №4. – B. 17–22.

UO'K:378.09

TALABALARDA O'Z-O'ZINI MUSTAQIL RIVOJLANTIRISH MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH JARAYONINING MODELII

<https://zenodo.org/records/17841427>

Maxmudova Darmonjon Bozorboevna

“International School of Finance Technology and Science” instituti

Annotatsiya. *Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish pedagogikaning dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu maqolada motivatsiya jarayonining nazariy asoslari, mavjud amaliy modellari tahlil qilinadi, pedagogik shart-sharoitlar va metodologik yondashuvlar orqali o'z-o'zini mustaqil rivojlantirishga qaratilgan motivatsiyani shakllantirish modeli taklif etiladi. Tadqiqot metodlari sifatida so'rovnomalalar, intervyular va eksperimental pedagogik sinovlar qo'llanilgan. Natijalar talabalar motivatsiyasining psixologik, ijtimoiy va metodik komponentlardan iborat bo'lishini ko'rsatadi. Taklif etilgan model orqali motivatsiya faktorlarining o'zaro ta'siri aniqlanadi va ularning samaradorligi baholanadi. Muhokamada modelning ta'lim muassasalaridagi tatbiq imkoniyatlari va cheklovlari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish, motivatsiya modeli, pedagogik yondashuv, talabalarda motivatsiya, nazariy va amaliy model.*

Аннотация. *Формирование мотивации саморазвития у студентов является одной из актуальных задач педагогики. В данной статье анализируются теоретические основы процесса мотивации, существующие практические модели и предлагается модель формирования*

